

УДК 656.073

DOI 10.5281/zenodo.17046764

Научная статья

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

MODERN APPROACHES TO ORGANIZING TRANSPORT SERVICES FOR RETAIL CHAINS

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта».
ХОДОРКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА,
старший преподаватель,
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта».

PETROV DMITRY SERGEEVICH,
Immanuel Kant Baltic Federal University.
KHODORKOVA VALENTINA MIKHAILOVNA,
senior lecturer,
Immanuel Kant Baltic Federal University.

В статье исследуются методы эффективного транспортного обслуживания современных торговых сетей, что является важным элементом их деятельности. Отмечены последствия неоптимизированной доставки: низкий коэффициент использования грузоподъемности, простой транспорта, нарушения в соблюдении временных окон доставки и высокие транспортные издержки. Также рассмотрены меры по оптимизации процесса перевозок. Новизна статьи заключается в сравнении современных методов и подходов к оптимизации транспортного обслуживания, формировании системы KPI и внедрении современных информационных технологий для повышения эффективности.

The article examines the methods of effective transportation services of modern retail chains, which is an important element of their activities. The consequences of an unoptimized delivery are noted: low load capacity utilization, transport downtime, violations in compliance with delivery time windows, and high transportation costs. Measures to optimize the transportation process were also considered. The novelty of the article lies in the comparison of modern methods and approaches to optimizing transport services, the formation of a KPI system and the introduction of modern information technologies to increase efficiency.

Ключевые слова: торговые сети, грузовые перевозки, автомобильный транспорт, транспортная логистика, товароснабжение.

Key words: retail chains, cargo transportation, road transport, transport logistics, product supply.

Введение.
Транспортное обслуживание торговых сетей (ТО ТС) представляет собой комплекс процессов, обеспечивающих физическое перемещение товаров от поставщиков в распределительные центры (РЦ), сети между РЦ и непосредственно в розничные магазины. Эта деятельность обладает ярко выраженной спецификой по сравнению с общими грузоперевоз-

ками. Во-первых, для нее характерны высокая частота и регулярность поставок, необходимые для поддержания ассортимента и предотвращения упущенной выгоды. Как отмечает Горев А.Э., «ритмичность и частота завоза товаров в магазины являются ключевыми параметрами эффективности логистики» [3, с. 187]. Во-вторых, управление ТО ТС является сложным по составу частей сетевой структурой товаропотоков, включающей множество участников: поставщиков, центральные и региональные РЦ, магазины. Иванов Д.А. подчеркивает, что «стратегическая кооперация между участниками цепи поставок ритейла, включая транспортные компании, становится основой для снижения общих затрат и повышения скорости реакции» [6, с. 45]. В-третьих, существуют жесткие требования к соблюдению сроков доставки в строго определенные временные окна, часто ночью или в нерабочие часы магазина. Куценко Е.И. указывает, что «несоблюдение временных интервалов доставки ведет к простоям транспорта, срыву планов мерчендайзинга и дополнительным затратам сети» [12, с. 98]. В-четвертых, эффективность ТО ТС требует консолидации мелких партий от множества поставщиков в РЦ для формирования полных машино-комплектов на магазин. Григорьев М.Н. определяет РЦ как «ключевой узел консолидации и кросс-докинга, от эффективности работы которого напрямую зависит транспортная составляющая» [5, с. 215]. Наконец, высокая значимость информационного сопровождения является неотъемлемой чертой: точное планирование, мониторинг движения грузов и оперативное реагирование на сбои невозможны без современных информационных систем. Хатеев И.В. отмечает, что «логистическая информационная система предприятия ритейла должна обеспечивать сквозную видимость грузов на всем пути следования для управления транспортными потоками» [20, с. 180].

Таким образом, ТО ТС – это специализированный вид логистической деятельности, ориентированный на обеспечение бесперебойного и экономически эффективного товароснабжения распределенной сети розничных точек в условиях жестких ограничений по времени и качеству.

Ключевые проблемы и факторы эффективности транспортного обслуживания торговых сетей.

Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются торговые сети при организации транспортного обслуживания. Одной из основных является неоптимизированная маршрутизация и планирование, обусловленная сложностью построения маршрутов при множестве точек доставки с разными временными окнами и ограничениями по грузоподъемности/вместимости транспорта. Руськина И.Е. указывает на «высокую сложность задачи маршрутизации для развозных перевозок в сети магазинов, требующую применения специализированного ПО» [18, с. 155]. Авторы [10, с. 3] указывают, что грамотно проведенное транспортное зонирование позволяет построить оптимизированные маршруты при организации транспортного обслуживания транспортных сетей.

Следующая проблема – низкий коэффициент использования грузоподъемности транспорта, вызванный несбалансированностью заказов магазинов и неэффективным формированием машинокомплектов в РЦ, что ведет к «пробегам воздуха». Канке А.А. и Кошечая И.П. отмечают, что «повышение коэффициента использования грузоподъемности транспорта является одним из основных резервов снижения транспортных издержек в ритейле» [7, с. 267]. Значительные потери возникают из-за простоев транспорта при погрузке/выгрузке, связанных с несогласованностью работы склада и транспорта или отсутствием предварительной подготовки грузов. Григорьев М.Н. и Ткач В.В. подчеркивают важность «синхронизации складских и транспортных операций для минимизации времени простоя автомобилей под погрузкой-разгрузкой» [4, с. 321]. Серьезной проблемой остаются сбои в соблюдении временных окон доставки (Time Windows), возникающие из-за дорожной ситуации, неготовности магазина к приемке или ошибок планирования. Нарушение окон ведет к штрафам и срыву планирования, Лукинский В.С. пишет, что «надежность соблюдения графика доставки

является ключевым показателем уровня логистического сервиса для магазина» [14, с. 75]. Высокая доля транспортных издержек в общей структуре затрат сети также требует постоянного внимания, будь то из-за неэффективного управления парком, выбора неоптимальных типов транспорта или отсутствия контроля за расходом ГСМ. Клочкова Д.К. отмечает, что «транспортные расходы требуют постоянного финансового контроля и оптимизации в рамках бюджетирования» [13, с. 287], Каточков В.М. связывает эффективность ТО с «общей структурой затрат на услуги в цепях поставок ритейла» [8, с. 128]. Организация обратных потоков (возвратная тара, неликвиды) также создает трудности, требуя дополнительных транспортных ресурсов и координации. Шестухина М.С. указывает на «проблему оптимизации потоков возвратов как значимую для логистики торговых сетей» [23, с. 156].

Для преодоления этих проблем и повышения эффективности ТО ТС критически важны определенные факторы. Фундаментальным является оптимизация сети распределительных центров – их правильное расположение относительно поставщиков и магазинов сети для минимизации плеч перевозки. Афанасенко И.Д. и Борисова В.В. подчеркивают роль «оптимальной конфигурации логистической сети в снижении общих транспортных затрат» [1, с. 189]. Внедрение технологий, таких как TMS для автоматизации планирования и диспетчеризации, GPS/ГЛОНАСС мониторинга, электронного документооборота, также является ключевыми факторами. Хатеев И.В. доказывает необходимость «разработки системы показателей эффективности логистической информационной системы для управления транспортом» [21, с. 178]. Стандартизация процессов и тары, включая использование унифицированной складской и транспортной тары (паллеты, коробка) и процедур погрузки/выгрузки, повышает скорость и снижает ошибки. Конотопский В.Ю. отмечает важность «унификации логистических процессов» [11, с. 89].

Выбор оптимальной модели транспортного обслуживания – анализ экономической эффективности использования собственного парка, аутсорсинга перевозок сторонним перевозчикам или смешанной модели – требует тщательного подхода. Першин И.В. рассматривает «транспортную цепь как сложную категорию, требующую выбора оптимальных звеньев (видов транспорта и операторов)» [17, с. 106]. Внедрение системы ключевых показателей эффективности (KPI) для транспорта (коэффициент использования пробега, грузоподъемности, соблюдение графика, себестоимость перевозки 1 ткм) позволяет объективно оценивать работу. Клочков В.Н. пишет о «формировании показателей, характеризующих адаптационные свойства логистических систем» [9, с. 410]. Наконец, развитие партнерских отношений с надежными перевозчиками на основе прозрачных **ключевых показателей эффективности** (KPI) и схем мотивации способствует стабильности и качеству сервиса. Иванов Д.А. говорит о «логистике как стратегической кооперации», где транспортный аутсорсинг – важный элемент партнерства [6, с. 78].

Современные подходы и методы оптимизации транспортного обслуживания торговых сетей.

Для повышения эффективности ТО ТС применяется широкий спектр современных методов и подходов. Методы оптимизации маршрутов и расписаний, основанные на алгоритмах решения задачи маршрутизации транспортных средств (Vehicle Routing Problem, VRP) с ограничениями по грузоподъемности (Capacitated VRP, CVRP) и времени (VRP with Time Windows, VRPTW) с помощью специализированного программного обеспечения (TMS), являются базовыми. Авторы работы [19, с. 45] отмечают, что «логистический менеджмент на транспорте невозможен без применения математических методов оптимизации». Эффективной практикой является концепция «Милк-Ран» (Milk Run), организующая кольцевые маршруты, когда один автомобиль последовательно забирает грузы у нескольких поставщиков для доставки в РЦ или магазины, повышая загрузку и снижая количество ездов. Каменев Н.Г. описывает Milk Run как «эффективный метод снабжения при наличии группы поставщиков в

одной географической зоне» [25, с. 7]. Широко применяется кросс-докинг (Cross-Docking) – организация сквозной переработки грузов в РЦ с минимальным временем хранения, когда поступивший груз сразу перегружается на автомобили, следующие в магазины. Это резко снижает потребность в складских площадях и ускоряет оборачиваемость товара. Орлова Н.А. подчеркивает роль кросс-докинга в «совершенствовании логистической системы предприятия ритейла» [16, с. 173]. Активная консолидация грузов и укрупнение партий в РЦ на основе данных о потребностях магазинов, формирование полных машино-комплектов и использование общего транспорта для нескольких магазинов на маршруте – еще один ключевой метод. Григорьев М.Н. отмечает важность «эффективного управления грузовыми местами и контейнеризации» [5, с. 301]. Шамис В.А. рассматривает «логистический подход к управлению материальными потоками» как неразрывно связанный с информационными потоками [22, с. 219]. Применение принципов ECR (Efficient Consumer Response), таких как непрерывное пополнение запасов (Continuous Replenishment Planning – CRP) и электронный обмен данными (**Electronic Data Interchange – EDI**), позволяет синхронизировать спрос и предложение, оптимизируя частоту и объемы поставок. Лукинский В.С. рассматривает «методы принятия решений при управлении транспортировкой в цепях поставок», включая подходы ECR [15, с. 42].

Наконец, анализ «общей стоимости владения» (Total Cost of Ownership – TCO) при выборе типа транспорта или поставщика услуг, учитывающий все связанные затраты (управление, простои, риски), а не только тариф, обеспечивает более обоснованные решения. Висюлькина Е.А. отмечает, что «развитие логистики в России требует более широкого применения современных концепций управления затратами» [2, с. 31].

Заключение.

Проведенный анализ подтверждает важную роль эффективного транспортного обслуживания в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого развития торговых сетей. Специфика ТО ТС, обусловленная требованиями ритмичности, соблюдения временных окон, консолидации разнородных грузов и управления сложными сетевыми потоками, порождает значительные проблемы, такие как неэффективное использование транспорта, простои, срывы сроков доставки и высокую долю транспортных издержек. Преодоление этих проблем требует комплексного подхода, основанного на внедрении современных методов оптимизации (VRP, Milk Run, Cross-Docking), активном использовании информационных технологий (TMS, GPS, EDI), выборе оптимальной модели транспортного обслуживания и развитии партнерских отношений. Критически важным является формирование системы KPI для объективной оценки эффективности и принятия управленческих решений на основе анализа общей стоимости владения (TCO). Таким образом, оптимизация транспортного обслуживания торговых сетей представляет собой непрерывный процесс, требующий глубокого понимания логистических принципов, применения современных технологий и методов управления, а также адаптации к рыночным условиям.

Дальнейшее исследование будет направлено на разработку модели оценки эффективности ТО ТС и практических рекомендаций по его оптимизации для конкретной торговой сети.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасенко И. Д. Логистика снабжения / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. 3-е издание. Санкт-Петербург: Питер, 2018. 384 с.
2. Висюлькина Е. А. Вопросы развития логистики в России / Е. А. Висюлькина, Е. Л. Нургина // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2018. Т. 12, № 5. С. 30-32.

3. Горев А. Э. Теория транспортных процессов и систем / А. Э. Горев. 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. 217 с.
4. Григорьев М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 507 с.
5. Григорьев М. Н. Логистика. Продвинутый курс / М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров. 4-е издание, переработанное и дополненное. Москва: Издательство Юрайт, 2024. 341 с.
6. Иванов Д. А. Логистика. Стратегическая кооперация / Д. А. Иванов; Дмитрий Иванов. – Москва: Вершина, 2006. 174 с.
7. Канке А. А. Логистика / А. А. Канке, И. А. Ковалева. 3-е издание, переработанное и дополненное. Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2025. 493 с. DOI 10.12737/1946209.
8. Каточков В. М. Структурно-функциональные особенности современного рынка услуг / В. М. Каточков // Российское предпринимательство. 2013. № 12(234). С. 126-131.
9. Клочков В. Н. Формирование показателей, характеризующих адаптационные свойства логистических систем / В. Н. Клочков, Е. С. Курбатова, Р. А. Сытник // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2013. Т. 13, № 3-2. С. 409-412.
10. Когтева А. И. К вопросу транспортного районирования города Калининграда / А. И. Когтева, М. В. Буйлова, Д. Н. Фирсов // Мир транспорта и технологических машин. 2024. № 2-2(85). С. 3-11. DOI 10.33979/2073-7432-2024-2-2(85)-3-11.
11. Конотопский В. Ю. Логистика / В. Ю. Конотопский. 4-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 138 с.
12. Куценко Е. И. Логистика. Практический курс:/ Е. И. Куценко, Л. Ю. Бережная. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 134 с.
13. Логистическое бюджетирование / А. В. Клочкова, Д. К. Шпакович, Е. И. Алексашкина, Е. А. Манович // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2019. № 2. С. 15-35. DOI 10.17586/2310-1172-2019-12-2-15-35.
14. Лукинский В. С. Методы определения уровня обслуживания логистических системах / В. С. Лукинский, Т. Г. Шульженко // Логистика и управление цепями поставок. 2011. № 1(42). С. 70-86.
15. Лукинский В. С. Формирование комплекса методов принятия решений при управлении транспортировкой в цепях поставок / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский // Логистика и управление цепями поставок. 2014. № 6(65). С. 38-50.
16. Орлова Н. А. Совершенствование логистической системы производственного предприятия / Н. А. Орлова, Т. А. Шиндина // Сибирский журнал науки и технологий. 2018. Т. 19, № 1. С. 182-187.
17. Першин И. В. Транспортная цепь как категория логистики мультимодальных грузоперевозок / И. В. Першин // Проблемы современной экономики. 2016. № 1(57). С. 105-108.
18. Руськина И. Е. Управление логистическими потоками транспортных предприятий / И. Е. Руськина, О. М. Сярова // Экономика и социум. 2016. № 5-3(24). С. 463-466.
19. Транспортная логистика (логистический менеджмент на транспорте) / В. В. Багинова, Л. Б. Миротин, Л. С. Федоров, С. Б. Левин. Москва: РУСАЙНС, 2018. 156 с.
20. Хатеев И. В. К вопросу о необходимости разработки системы показателей эффективности логистической информационной системы предприятия / И. В. Хатеев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2011. № 8(225). С. 178-182.
21. Хатеев И. В. К вопросу о необходимости разработки системы показателей эффективности логистической информационной системы предприятия / И. В. Хатеев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2011. № 8(225). С. 178-182.
22. Шамис В. А. Рассмотрение логистического подхода к управлению материальными потоками / В. А. Шамис // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1, № 49. С. 218-221.
23. Шестухина М. С. Основные проблемы логистики запасов и возможные пути их решения / М. С. Шестухина // Национальная Ассоциация Ученых. 2015. № 5-1(10). С. 159-161.
24. Якунина Ю. С. Тенденции развития современного рынка логистических услуг в России / Ю. С. Якунина, И. Ю. Окольнишникова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2014. Т. 8, № 1. С. 136-140.

25. Brar G. S., Saini G. Milk run logistics: literature review and directions //Proceedings of the world congress on engineering. WCE, 2011. Т. 1. P. 6-8.

Поступила в редакцию: 27.07.2025

Принята в печать: 10.09.2025

© *Петров Д.С., Ходоркова В.М., 2025.*